

Lesya Rybakova,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Еріка Юнас,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Uzhgorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 330.34.014–026.23:005.54:005.52:005.334

КОЛОДІЙЧУК А. В.

Галузева диверсифікація ризиків впровадження ІКТ в національній економіці

Предметом дослідження є галузева диверсифікація ризиків впровадження ІКТ в національній економіці.

Метою дослідження є визначення механізму галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ в національній економіці.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено особливості та механізм галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ в національній економіці. Виділено перспективні напрямки галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ в економіці України. Розглянуто принципи галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ.

Висновки. Галузева диверсифікація ризиків впровадження ІКТ є важливим аспектом розвитку сучасної України. Впровадження ІКТ має потенціал для забезпечення ефективності та конкурентоспроможності різних секторів економіки країни. Однак, таке впровадження несе певні ризики, які потребують уваги та компетентного підходу. Одним з основних ризиків є технологічні та структурні виклики. Україна має специфічні особливості своєї економіки, які можуть стати перешкодою для ефективного впровадження ІКТ. Неприятливі технологічні умови, відсутність необхідних навичок та недостатній розвиток інфраструктури – це лише деякі з проблем, з якими може зіштовхнутися країна. Іншим важливим ризиком є кадрові виклики. Розвиток сектору ІКТ вимагає наявності висококваліфікованих фахівців, які б змогли керувати складними технологічними процесами. Однак, Україна стикається з проблемою відтоку ІТ-персоналу за кордон, а також недостатнім фінансуванням освіти. Це може обмежити потенціал впровадження ІКТ та його подальший розвиток.

Ключові слова: ризики, диверсифікація, інформаційно-комунікаційні технології, галузевий підхід, механізм, моніторинг, обладнання, хмарні технології.

KOLODIYCHUK A. V.

Branch diversification of ict implementation risks in the national economy

The subject of the study is sectoral diversification of the risks of ICT implementation in the national economy.

The purpose of the study is to determine the mechanism of sectoral diversification of ICT implementation risks in the national economy.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines the features and mechanism of sectoral diversification of the risks of ICT implementation in the national economy. Prospective directions of sectoral diversification of ICT implementation risks in the economy of Ukraine are highlighted. The principles of sectoral

diversification of ICT implementation risks are considered.

Conclusions. *Branch diversification of ICT implementation risks is an important aspect of the development of modern Ukraine. The implementation of ICT has the potential to ensure the efficiency and competitiveness of various sectors of the country's economy. However, such implementation carries certain risks that require attention and a competent approach. One of the main risks is technological and structural challenges. Ukraine has specific features of its economy, which can become an obstacle for the effective implementation of ICT. Unfavorable technological conditions, lack of necessary skills and insufficient infrastructure development are only some of the problems that the country may face. Another important risk is personnel challenges. The development of the ICT sector requires the presence of highly qualified specialists who would be able to manage complex technological processes. However, Ukraine faces the problem of the outflow of IT personnel abroad, as well as insufficient financing of education. This can limit the potential of ICT implementation and its further development.*

Keywords: *risks, diversification, information and communication technologies, industry approach, mechanism, monitoring, equipment, cloud technologies.*

Постановка проблеми. Диверсифікація ризиків є невід'ємною частиною успішного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в національну економіку. Різноманіття технологій, програмних рішень і обладнання, а також кваліфікований персонал допоможуть забезпечити безпеку і стійкість інформаційних систем. Ефективна диверсифікація ризиків дозволить мінімізувати негативні наслідки кібератак і забезпечити сталий розвиток економіки. Важливим аспектом диверсифікації ризиків є використання різних типів обладнання. Для підвищення стійкості кібератакам необхідно створення гібридного оточення, що об'єднує хмарні і локальні ресурси. Хмарні технології дозволяють збільшити гнучкість і масштабованість системи, в той час як локальні сервери забезпечують збереження і контроль над даними. Важливе значення у диверсифікації ризиків має навчання і підготовка кадрів. З урахуванням бурхливого розвитку ІКТ необхідно передати фахівцям навички, що дозволяють ефективно захищати інформацію і протистояти кіберзагрозам. Навчання персоналу, а також співпраця із зарубіжними експертами та організаціями допоможуть зміцнити національну кібербезпеку і розвинути стратегії з диверсифікації ризиків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Галузеві особливості та різні аспекти використання ІКТ, а також нейтралізація ризиків, пов'язаних з ними, вивчалися такими науковцями, як: Біла О.Г., Вітлінський В.В., Головач Т.В., Ілляшенко С.М., Клапків М.С., Лук'янова В.В., Павленко О.О., Таран О.В. та інші. Проте, дослідженню галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ приділено недостатньо уваги і тому вона потребує подальшого вивчення.

Мета статті – визначення механізму галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ в національній економіці.

Виклад основного матеріалу. В даний час інформаційно-комунікаційні технології відіграють ключову роль у розвитку національних економік. Бурхливий розвиток ІКТ забезпечує значний потенціал для вдосконалення процесів і підвищення ефективності управління на різних рівнях. Однак, при впровадженні ІКТ виникають певні ризики, які можуть стати перешкодою на шляху до успіху.

Один з основних ризиків впровадження ІКТ – це технічні проблеми. Складність і сформована структура ІКТ можуть призвести до непередбачених збоїв в роботі систем, що може негативно позначитися на функціонуванні національної економіки в цілому. Для усунення даного ризику необхідно здійснювати постійне оновлення і модернізацію ІКТ, а також підвищувати кваліфікацію фахівців, що займаються їх розробкою та експлуатацією.

Другий важливий ризик – це кібербезпека. У зв'язку зі збільшенням кількості ІКТ зростає ймовірність хакерських атак, комп'ютерних вірусів та інших загроз інформаційній безпеці. Уразливість систем може стати причиною витоку конфіденційної інформації або переривання роботи державних і комерційних організацій. Для зниження даного ризику необхідно здійснювати систематичний контроль над безпекою ІКТ, встановлювати багаторівневі системи захисту, а також навчати користувачів правилам безпеки в роботі з ІКТ.

Третій ризик – це фінансові ризики. Впровадження ІКТ вимагає значних фінансових вкладень, пов'язаних з придбанням обладнання, розробкою програмного забезпечення та підготовкою персоналу. У разі невдалого впрова-

дження ІКТ можливі значні втрати для організацій і держави в цілому. Даний ризик можна зменшити шляхом розробки оптимальних бізнес-планів впровадження ІКТ, проведення детального аналізу витрат і вигод, а також здійснення постійного контролю за фінансовими ресурсами.

Щоб мінімізувати ризики впровадження ІКТ в національну економіку, необхідно здійснювати диверсифікацію ризиків. Це означає, що різні ризики повинні бути розподілені між різними суб'єктами, організаціями та системами. За рахунок такого підходу можливо скоротити негативний вплив одного ризику на всі економічні процеси країни. Галузева диверсифікація ризиків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в національній економіці має важливе значення для забезпечення стабільності і стійкості розвитку країни. У сучасному інформаційному суспільстві проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери діяльності стало невід'ємною частиною процесу модернізації та інноваційного розвитку. Однак, впровадження нових технологій пов'язане з певними ризиками, які можуть впливати на економічну активність країни.

Галузева диверсифікація ризиків впровадження ІКТ включає у себе різні методи та підходи, які спрямовані на зменшення можливих загроз та негативних наслідків, пов'язаних з використанням таких технологій. Наведемо деякі з них:

1. Портфельна диверсифікація: цей механізм полягає у розподілі ризиків між різними галузями, щоб уникнути залежності від конкретного сектору. Наприклад, компанія може використовувати ІКТ для автоматизації своїх процесів в різних галузях, таких як фінанси, логістика, маркетинг і т.д.

2. Використання різних технологій: замість обмеження на одну конкретну ІКТ-технологію компанія може використовувати декілька різних технологій, що надає їй більш широкий спектр інструментів для захисту від ризиків. Наприклад, компанія може використовувати хмарні послуги для зберігання даних, а також вести власні сервери для управління конфіденційною інформацією.

3. Укладання угод з кількома постачальниками: замість того, щоб працювати з одним постачальником ІКТ-послуг, компанія може укласти угоди з кількома постачальниками. Це дозволяє розподілити ризики між різними постачальниками та забезпечує неперервність ведення бізнесу в разі проблем з одним постачальником.

4. Резервне копіювання даних: резервне копіювання даних інформаційної системи є важливим способом забезпечення відновлення в разі втрати даних або інших проблем. Це може включати регулярне створення резервних копій на зовнішніх носіях або використання хмарних послуг з резервного копіювання.

5. Захист від кібератак: компанія повинна докладати зусиль в процес забезпечення високого рівня кібербезпеки для своїх ІКТ-систем. Це включає використання сучасних антивірусних програм, засобів виявлення сторонніх проникнень в роботу системи, шифрування даних та регулярне оновлення програмного забезпечення.

6. Стратегічне планування: ефективне стратегічне планування впровадження ІКТ-технологій дозволяє компанії аналізувати потенційні ризики та приймати заходи щодо їх запобігання. Це може включати розробку бізнес-плану, оцінку потенційних загроз та розробку, впровадження та регулювання стратегій реагування на них.

Ці механізми галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ можуть допомогти компаніям знизити ймовірність негативних наслідків і покращити ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності.

Основний принцип диверсифікації ризиків полягає в розподілі фінансових і організаційних ресурсів на різні галузі економіки. В даному випадку галузева диверсифікація ризиків спрямована на зниження можливих негативних наслідків, пов'язаних з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій. Першим кроком до успішної галузевої диверсифікації ризиків є аналіз і визначення найбільш вразливих галузей економіки. Це дозволяє визначити рівень ризику і розробити спеціалізовані заходи щодо мінімізації можливих загроз. Наприклад, фінансовий сектор і державні служби часто є пріоритетними галузями для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, тому вимагають особливої уваги і захисту. Другою важливою складовою галузевої диверсифікації ризиків є ефективний розподіл ресурсів. Це означає, що необхідно розподілити ресурси, включаючи фінансові, технічні та людські, між різними галузями економіки з урахуванням їх специфіки та потреб. Такий підхід дозволяє створити стійкі соціально-економічні системи, здатні впоратися з можливими ризиками і забезпечити безпеку інформаційно-

комунікаційних технологій в різних сферах діяльності. Третій елемент галузевої диверсифікації ризиків – це розробка та впровадження механізмів контролю та моніторингу. Вони дозволяють прогнозувати, виявляти та запобігати можливим загрозам впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Системи моніторингу та контролю в окремих галузях економіки забезпечують безперервну оцінку і виявлення основних ризиків, а також формування ефективних стратегій щодо їх мінімізації та усунення. Галузева диверсифікація ризиків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у національній економіці є важливим інструментом забезпечення сталого та безпечного розвитку. Аналіз вразливих галузей, ефективний розподіл ресурсів і розробка механізмів контролю і моніторингу дозволяють знизити можливі ризики і створити сприятливе оточення для впровадження нових технологій в різних сферах діяльності країни.

Висновки

Галузева диверсифікація ризиків впровадження ІКТ є важливим аспектом розвитку сучасної України. Впровадження ІКТ має потенціал для забезпечення ефективності та конкурентоспроможності різних секторів економіки країни. Однак, таке впровадження несе певні ризики, які потребують уваги та компетентного підходу. Одним з основних ризиків є технологічні та структурні виклики. Україна має специфічні особливості своєї економіки, які можуть стати перешкодою для ефективного впровадження ІКТ. Неприятливі технологічні умови, відсутність необхідних навичок та недостатній розвиток інфраструктури – це лише деякі з проблем, з якими може зіштовхнутися країна. Іншим важливим ризиком є кадрові виклики. Розвиток сектору ІКТ вимагає наявності висококваліфікованих фахівців, які б змогли керувати складними технологічними процесами. Однак, Україна стикається з проблемою відтоку ІТ-персоналу за кордон, а також недостатнім фінансуванням освіти. Це може обмежити потенціал впровадження ІКТ та його подальший розвиток. Нестабільність та відсутність чітких правових норм можуть стати перешкодою для розвитку інноваційних технологій. Для забезпечення надійності та стабільності сектору ІКТ необхідне забезпечення правової прозорості. Однак, незважаючи на всі ризики, галузева ди-

версифікація ризиків впровадження ІКТ в Україні має потенціал забезпечення розвитку економіки країни та підвищення її конкурентоспроможності. Для цього необхідно приділяти активну увагу технологічному розвитку, ринковій орієнтації та кадровому потенціалу. Активна співпраця влади, бізнесу та академічного середовища дозволить забезпечити ефективно впровадження ІКТ і знизити можливі загрози. Таким чином, галузева диверсифікація ризиків впровадження ІКТ в Україні може стати стратегічним інструментом для розвитку економіки та підвищення конкурентоспроможності країни. Необхідно розвивати різні аспекти впровадження ІКТ, вирішувати проблеми інфраструктури та кадрового потенціалу. Лише тоді ми зможемо ефективно використати наявний потенціал ІКТ та забезпечити стабільний розвиток економіки України.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
2. Вачевський М. В., Скотний В. Г. Маркетинг у сферах послуг: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 232 с.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.
6. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
7. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.
8. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов не-

досконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

9. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

2. Vachevskyy, M. V., & Skotnyy, V. H. (2004). *Marketing u sferakh posluh* [Marketing in the sphere of services]: Teaching manual. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh* [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh I prykladakh* [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Sci-

tific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi* [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2015). *Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavrannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi* [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Державного торговельно–економічного університету

e–mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e–mail: kolodiychuka@i.ua